

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Київ, 7 квітня 2026 р.)

*За загальною
редакцією
А. І. Берлача,
Н. А. Литвин,
А. А. Мельник*

**Київ
Талком
2026**

УДК 342.951:61:355

Р 45

Рекомендовано до друку Вченою радою
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол № 25 від 25 травня 2026 року)

Реформування системи охорони здоров'я в умовах воєнного стану: правові гарантії та механізми реалізації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2026 р.) / за заг. ред. А.І. Берлача, Н.А. Литвин, А.А. Мельник. — К. : Талком, 2026. — 244 с.

ISBN 978-617-8627-56-0

До видання увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформування системи охорони здоров'я в умовах воєнного стану: правові гарантії та механізми реалізації». Конференція відбулася в межах Весняної наукової школи медичного права 7–9 квітня 2026 року в Києві. У матеріалах відображено результати досліджень щодо правового забезпечення охорони здоров'я в умовах війни. Окрему увагу приділено медичному забезпеченню, реабілітації та соціальному супроводу військовослужбовців і ветеранів. Розглянуто питання міжвідомчої координації, публічного адміністрування та цифровізації системи охорони здоров'я. Матеріали підкреслюють міждисциплінарний характер досліджень із поєднанням правових, медичних і управлінських підходів. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, практиків і представників органів влади та медичної сфери.

УДК 342.951:61:355

ISBN 978-617-8627-56-0

© Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2026

*Михайліченко Олександр Сергійович,
аспірант кафедри економічного права та економічного судочинства
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, Україна)
Науковий керівник:*

*Пацурія Ніно Бондовна,
докторка юридичних наук, професорка кафедри економічного права
та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
(м. Київ, Україна)*

ІННОВАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПСИХОДЕЛІЧНО АСИСТОВАНОЇ ТЕРАПІЇ: НЕВЕЛИ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Внаслідок повномасштабної війни Україна змушена шукати оптимальні рішення з урахуванням обмежених ресурсів, зокрема для забезпечення ефективнішого лікування та реабілітації ветеранів із посттравматичним стресовим розладом (далі — «ПТСР»). Останні роки у світі зростає інтерес до психоделічно асистованої терапії (далі — «ПАТ»), що зумовлює різні підходи до її визначення. ПАТ є сукупністю терапевтичних практик, що передбачають прийом психоделічних речовин під наглядом лікарів, психологів та інших уповноважених осіб [1]. У ПАТ типово використовуються такі речовини, як псилоцибін, метилендіоксиметамфетамін (МДМА), діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД) та кетамін. Станом на березень 2026 року українське законодавство не надає можливості провадити ПАТ з псилоцибіном та MDMA. Введення кетаміну формально дозволене, оскільки речовина зареєстрована в Україні як лікарський засіб (хірургічний анестетик). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 її обіг обмежено, але не заборонено. Та навіть кетамінова терапія впроваджується за межами визначених показань (off-label).

Важливу роль при імплементації ПАТ відіграють міжнародні акти у сфері контролю над наркотичними речовинами. У розумінні статті 4(с) Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби від 1961 року, статті 7 Конвенції ООН про психотропні речовини

1971 року та Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин псилоцибін та МДМА віднесені до списку I речовин, для яких встановлюється жорсткий режим, що забороняє будь-яке використання, крім наукових та обмежених медичних цілей, які здійснюються під прямим державним контролем.

Наукові дослідження та законодавча практика різних країн свідчать про потенціал ПАТ, проте ця проблема досі не отримала комплексного дослідження на рівні національної юридичної науки [2]. Так, міжнародне визнання ПАТ розпочалося з визнання у 2017–2018 роках Управлінням з контролю якості харчових продуктів і медичних засобів США (Food and Drug Administration, далі — «FDA») МДМА та псилоцибіну речовинами, придатними для застосування у «проривній терапії» (Breakthrough Therapy) для лікування депресії та ПТСР. У розумінні FDA це спеціальна регуляторна процедура, спрямована на прискорення розробки та розгляду лікарських засобів, призначених для лікування серйозних захворювань. Вона застосовується за умови наявності попередніх клінічних даних, що свідчать про можливе істотне покращення результатів лікування порівняно з наявною терапією за клінічно значущими показниками [3].

Світовий досвід легалізації ПАТ за 2023–2026 роки демонструє перехід від суворої заборони до створення контрольованих медичних протоколів. Австралія стала першою країною у світі, яка на федеральному рівні перекласифікувала МДМА та псилоцибін для клінічного використання: з 1 липня 2023 року австралійський уряд перевів псилоцибін та МДМА до Списку контрольованих ліків. Згідно з цим рішенням місцеві лікарі-психіатри тепер мають право призначати псилоцибін для лікування резистентної депресії, а МДМА — для лікування ПТСР [4]. Для проведення ПАТ лікар має бути зареєстрований в Австралійському агентстві регулювання медичних працівників (Australian Health Practitioner Regulation Agency), отримати спеціалізацію Королівського австралійського та новозеландського коледжу психіатрів (RANZCP) та отримати схвалення від Комітету з етики досліджень на людях (Human Research Ethics Committees).

Використання психоделічних речовин в медичних цілях у Швейцарії з 2014 року допускається як у межах наукових дослід-

жень, так і для лікування посттравматичного стресового розладу та інших психічних станів. Хоча зазначені речовини не мають статусу схвалених лікарських засобів, лікарі можуть звернутися до Федерального управління охорони здоров'я (Bundesamt für Gesundheit) з клопотанням про надання індивідуального дозволу на їх застосування, отримавши так званий «винятковий дозвіл» [5].

У Канаді існує медична програма спеціального доступу (Special Access Program), у межах якої з 2022 року ліцензовані лікарі можуть звертатися за дозволом на використання незареєстрованих лікарських засобів для лікування пацієнтів із тяжкими або загрозливими для життя станами у випадках, коли стандартні методи терапії виявилися неефективними або є недоступними [6].

З 2026 року також Чехія планує дозволити використання псилоцибіну у зв'язку зі зростанням кількості досліджень, які підтверджують його терапевтичний потенціал у лікуванні тяжких психічних розладів. Використання препарату здійснюватиметься за суворими протоколами, розробленими Психіатричною спілкою Чеського медичного товариства, та виключно сертифікованими фахівцями. Терапія проводитиметься переважно у Празі та Брно, а сеанси тривалістю близько шести годин проходять під наглядом двох підготовлених психотерапевтів [7].

На законодавчому рівні в Україні вже помітні перші кроки до формування підходу до медичного використання психоделічних речовин. Це підтверджується ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі» від 21.12.2023 № 3528-IX, яким шляхом внесення змін до статті 20 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР передбачено можливість використання коноплі у медичних цілях. Таким чином, практика розбудови подібних регуляторних механізмів не є для України принципово новою. Але запровадження ПАТ узгоджується також з загальними трендами щодо розвитку законодавчої рамки навколо медичних інновацій: згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI впровадження нових технологій та обладнання для якісного лікування є одним з пріоритетних напрямків інноваційної діяльності для України

в умовах воєнного стану. Впровадження сучасних технологій та наукових досягнень для збереження та зміцнення здоров'я є однією з цілей для забезпечення умов розвитку та реалізації національної системи охорони здоров'я для Стратегії розвитку системи охорони здоров'я від 17.01.2025 № 34-р.

При цьому законодавець в межах Порядку проведення державної оцінки медичних технологій від 23 грудня 2020 р. № 1300 розлого підходить до визначення пріоритетних інновацій: ними можуть бути метод, процедура, система або засіб для медичної реабілітації, включно з лікарськими засобами, процедурами та організаційними системами, що застосовуються у сфері охорони здоров'я, до яких варто відносити і ПАТ.

ПАТ в Україні може стати критично важливою процедурою для реабілітації ветеранів із ПТСР в умовах масштабних бойових дій. Попри те, що станом на березень 2026 р. використання псилоцибіну та MDMA в Україні залишається обмеженим, світовий досвід демонструє стрімкий перехід до створення контрольованих медичних протоколів. Водночас запровадження ПАТ в Україні потребує повноцінних клінічних випробувань та продуманих змін у законодавстві для подальшого внесення наведених речовин до Списку № 2 Постановим № 700 щодо психотропних речовин, обіг яких обмежено.

З огляду на нестачу працівників охорони здоров'я та на міжнародний досвід, де ПАТ застосовується під суворим медичним контролем із залученням підготовлених фахівців, обґрунтованою є доцільність моделі, за якої терапевтичні сесії проводяться сертифікованими фасилітаторами під наглядом психіатра. Відбір пацієнтів, скринінг і призначення препаратів мають залишатися виключною компетенцією сертифікованого лікаря. Такий підхід дозволить забезпечити належний рівень безпеки та разом подолати кадрові обмеження, що є критично важливим для масштабування ПАТ в Україні, перегляду підходів до регулювання психотропних речовин у медичних цілях, а також для проведення клінічних досліджень. Не менш важливо визначити вимоги до лікарів і закладів, які працюватимуть із такими методами, і забезпечити системний нагляд за їх ефективністю та безпекою.

Безумовно, українське суспільство навряд чи буде одразу готовим до запровадження таких процедур — навіть за наявності

чітких алгоритмів і жорстких санкцій за неправомірне використання психоделічних речовин. Сучасні умови функціонування системи охорони здоров'я зумовлюють потребу у ширшому підході до оцінки можливостей впровадження інноваційних терапевтичних методів. В Україні система охорони здоров'я працює в умовах підвищеного навантаження, тоді як наявні методи лікування ПТСР не завжди забезпечують стійкий терапевтичний ефект. За таких обставин надмірна обережність щодо впровадження нових, науково обґрунтованих підходів до відновлення ментального здоров'я може розглядатися як фактор, що об'єктивно ускладнює вирішення відповідних проблем. Натомість їх обережне й контрольоване впровадження може стати реальним шансом підвищити ефективність реабілітації ветеранів і дати відповідь на термінові виклики сьогодення.

Список використаних джерел

1. Schipper S., Nigam K., Schmid Y., Piechotta V., Ljuslin M., Beaussant Y., Schwarzer G., Boehlke C. Psychedelic-assisted therapy for treating anxiety, depression, and existential distress in people with life-threatening diseases. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2024. Vol. 9, No. 9. Art. No. CD015383. URL: <https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD015383.pub2> (accessed 22.03.2026).
2. Omidian H., Omidian A. The emergence of psilocybin in psychiatry and neuroscience. *Pharmaceuticals*. 2025. Vol. 18, No. 4. Art. No. 555. URL: <https://doi.org/10.9740/mhc.2017.01.024> (accessed 22.03.2026).
3. U.S. Food and Drug Administration. Breakthrough Therapy. URL: <https://bit.ly/47nwVqN> (accessed 24.03.2026).
4. MDMA and psilocybin hub. Australian Government. Department of Health, Disability and Ageing. Canberra. 2024. URL: <https://bit.ly/41lEdYE> (accessed 22.03.2026).
5. Elçi A. Switzerland is home to Europe's only psychedelics treatment. SWI swissinfo.ch. URL: <https://bit.ly/4saQ9rr> (accessed 24.03.2026).
6. Richard J, Garcia-Romeu A, Henningfield JE. Expanded access to psychedelic treatments: comparing American and Canadian policies. *General Psychiatry*. 23 April 2025. Vol. 38, No. 1. e101894. URL: <https://bit.ly/4tdytME> (accessed 24.03.2026).
7. Редакція Чехія Онлайн. У Чехії з 2026 року легалізують медичне використання «магічних» грибів для лікування депресії. 6 грудня 2025. URL: <https://bit.ly/3PwIwOo> (дата звернення: 26.03.2026).

Наукове видання

**РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ
ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ**

**Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Київ, 7 квітня 2026 р.)**

*За загальною редакцією
А. І. Берлача, Н. А. Литвин, А. А. Мельник*

*Відповідальність за зміст публікацій, точність наведених фактів
та інших відомостей несуть автори.*

Електронне видання

Комп'ютерне верстання — *Думанецька С. С.*
Дизайн обкладинки — *Стецькова А. С.*

Підписано до друку 25.05.2026 р.
Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 14.2.
Наклад 300 прим. Зам. № 2805-26

*Видавець і виготовлювач ТОВ «Талком».
м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел./факс (044) 424-40-69, 424-56-26.
E-mail: ukraine.vdk@email.ua.*

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4538 від 07.05.2013.